

Artículo de reflexión. Recibido: 16/02/2011. Aceptado en forma revisada: 17/03/2011

La escuela como escenario para la resolución de conflictos y el fortalecimiento de una cultura de paz desde el desarrollo de las inteligencias múltiples cinestésica, intrapersonal, interpersonal y musical

[Gladys Cecilia Coronel García](#)¹, Evelyn Julio De Avila², Mayra Marimón Flórez³ y Angélica Bellido Hernández⁴.

Resumen.

El hombre como ser social, está inmerso en muchos contextos como es el familiar, escolar, laboral, deportivo entre otros, por tanto puede estar expuesto a tener conflictos con las personas que lo rodean. La presente investigación tuvo como objetivo general Fomentar la resolución de conflictos y el fortalecimiento de una cultura de paz en los niños y las niñas del Colegio Mixto Nuevo Porvenir del barrio El Pozón de la ciudad de Cartagena mediante la implementación de estrategias desde las inteligencias múltiples (inteligencia musical, cinestésica, interpersonal e intrapersonal). Las distintas estrategias utilizadas permitieron unir más a los educandos y conocer otras formas de resolver sus diferencias, además, ser agentes activos en este proceso implica una mayor comprensión de la

¹ Licenciada en Psicopedagogía, Especialista en Procesos Sociales de familia, Especialista en Pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, Maestrante en Educación. Docente coordinadora del área básica en el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Rafael Núñez.

² Estudiante X semestre de Licenciatura en Educación Especial ejuliod05@curvirtual.edu.co

³ Estudiante X semestre de Licenciatura en Educación Especial mmarimonf05@curvirtual.edu.co

⁴ Estudiante X semestre de Licenciatura en Educación Especial abellidoh05@curvirtual.edu.co

Correspondencia: gladis.coronel@curvirtual.edu.co

situación, no juzgar y diseñar actividades que les permitieran internalizar la teoría y la práctica y por lo tanto la transferencia a su propio contexto familiar y social.

Palabras Claves: conflicto, escuela, paz, estudiantes, inteligencias múltiples

Abstract.

Man as a social being, is immersed in many contexts such as family, school, work, sports among others, and may therefore be exposed to conflict with the people around him. This research aimed to promote general conflict resolution and strengthening a culture of peace in the children of the College Board's New Future of the neighborhood pools of the city of Cartagena by implementing strategies from multiple intelligences (musical intelligence, kinesthetic, interpersonal and intrapersonal). The different strategies used led to further unite the students and other ways to resolve their differences, also be active in this process involves a greater understanding of the situation, not try and design activities that allow them to internalize the theory and practice and therefore the transfer to your own family and social context.

Keywords: conflict, school, peace, students, multiple intelligences.

Introducción.

En la escuela como escenario de convivencia se suscitan situaciones diversas que bien, pueden fortalecer las interacciones sociales o en su defecto quebrantarlas, atendiendo a esta última, es por esto que se hace necesario que cada sujeto responda a las políticas institucionales tanto de aprendizaje de saberes como de aprendizaje social, para luego enfrentar el reto de transformar el contexto social a partir de los conflictos que de allí se

generan, no es desaparecer las situaciones problemáticas, sino de construir a partir de lo que se tiene, atendiendo a las necesidades de cada uno y de su contexto social, pero, partiendo de las virtudes individuales para poder aplicar lo aprendido en las situaciones nuevas que se presenten.

La investigación en cuestión tiene como punto de partida la racionalización de la experiencia cotidiana de la vivencia del conflicto en el aula de clase. De este hecho se infiere un problema que propende por ofrecer una alternativa de solución al fenómeno encontrado. Los seres humanos son únicos e irrepetibles, no se puede establecer comparaciones entre ellos, por tanto sus talentos y formas de resolución de problemas no son idénticos, lo que puede generar dificultades en sus interacciones sociales manifiestas en conflictos en el aula como es el caso en la investigación que nos ocupa.

Al detener la mirada en el concepto de inteligencia, se puede apreciar las diferentes definiciones que existen. Piaget tomado por Gardner (2.000) considera que la inteligencia se desarrolla a través de etapas evolutivas, en las que, sucesivamente, el individuo pasa por distintas formas de conocer, cada vez más adecuadas, al reorganizar sus estructuras mentales. Los principios fundamentales de su teoría son: adaptación, organización, experiencia, asimilación y acomodación. Lo anterior se evidencia cuando en el aula los educandos responden a las exigencias académicas y esta por su parte van acorde con la edad mental y la etapa que los estudiantes están travesando.

Para Sternberg (2.005), el desarrollo de la inteligencia implica articular el saber académico con el saber personal del educando para la resolución de problemas reales que el mundo concreto le plantea. Esto es, se hace necesario articular los saberes

disciplinarios específicos contruidos en la escuela y los aprendizajes sociales aprendidos por fuera de la academia (la escuela pero en actividades diferentes al momento del aprendizaje, la familia y la sociedad) lo anterior le permite ser analítico, crítico y reflexivo frente a las dificultades, presentadas, pero... hay estudiantes que presentan problemas y no saben resolverlos. He aquí la relevancia de minimizar los conflictos y maximizar la armonía para el fortalecimiento de una cultura de paz

Por su parte, Gardner (2.005) amplía el término de inteligencia a las diversas habilidades que tiene el ser humano en los diferentes campos donde actúa, he allí la importancia de su teoría cuando afirma que existen no uno ni dos, sino 8 inteligencias múltiples, que permiten al individuo desempeñarse de manera excelente en las actividades donde tiene mayores habilidades.

Es por eso que desde la escuela se debe potenciar cada una de esas inteligencias y aprovecharlas para fortalecer procesos de paz y resolver conflictos en el aula. Estos son muy frecuentes en el salón de clases y afectan la comunicación, distraen la atención y comprensión de hechos, lo que constituye un obstáculo para el desarrollo de procesos de formación que es el principal objetivo del quehacer educativo del maestro. Por tal motivo se deben propiciar espacios donde los niños y niñas construyan desde el jardín en íntima unión con la familia, procesos de paz.

En esta propuesta investigativa se hace primordial trabajar sólo con cuatro de estas inteligencias (inteligencia musical, cenestésica, interpersonal e intrapersonal) debido que en el contexto escolar se ha presentado la necesidad de fortalecer las habilidades y capacidades en estos aspectos (físicas, socio afectivas y sensorial) que presentan los niños y

niñas de tercer grado del colegio mixto Nuevo Porvenir del barrio El Pozón de la ciudad de Cartagena.

Para Fernández (2.000) Una de las mayores preocupaciones de los profesores en las instituciones escolares ha sido, y que continúan siendo, lo relacionado a la indisciplina. Tanto que, el profesorado se ha dedicado con mucho esfuerzo y para velar por el cumplimiento de las normas, el orden, y por hacerse respetar tanto a sí mismo como a los demás compañeros de aula. Es importante replantear esta actitud, pues no se hace necesario estar atentos a las normas de manera rígida para castigar, sino más bien ser creativos para diseñar e implementar actividades que transformen el comportamiento de los estudiantes sin la autoridad marcada, sino desde el crecimiento del ser.

Lo antes expuesto permite tener en cuenta a Armstrong (2.000) cuando argumenta que la educación no se debe quedar en el déficit que presentan los estudiantes, sino trabajar desde el crecimiento. Es decir llevar a los educandos más allá de sus expectativas, estimularlos para que exploten todo el potencial que poseen, desarrollar sus habilidades y destrezas al máximo, que descubran sus talentos.

Zuleta, tomado por Hoyos (2.000) argumenta que una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de conocerlos y de contenerlos, de vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Es menester hacer del conflicto una oportunidad para introducir cambios en las normas escolares y de convivencia, en replantear nuevas formas de intervención en este – conflicto- para fortalecer la cultura de Paz necesaria en todo contexto, puesto que todo espacio – familiar, escolar, social,

deportivo, entre otros- donde interactúan los seres humanos debe ser armónico, pero sobre todo convertir a la escuela en un escenario para ser felices

Desde la perspectiva de Bronng (2.009) la educación, dentro del contexto escolar, supone una situación comunicativa y un fenómeno de tipo colectivo. Las peculiaridades lingüísticas que tienen lugar dentro de las aulas son fundamentales para explorar el modo en que se produce el aprendizaje dentro de la dimensión colectiva. Cada estudiante percibe el mundo de una manera diferente de acuerdo a su desarrollo lingüístico, por eso actúan de manera agresiva o pacífica.

La comunicación es fundamental en las interacciones humanas y aún más en la escuela, para Halliday (2.004) la comunicación en el aula está determinada por un flujo particular de las conversaciones, éstas no son independientes ni simultáneas, sino que se sostienen a través del eje directivo del docente que las orienta hacia metas preestablecidas. En este sentido, se observa que las prácticas discursivas del aula reflejan el carácter homogeneizador y normalizador de lo escolar. El lenguaje y el pensamiento se imbrican, el lenguaje permite la elaboración de conceptos y esto se evidencia en el comportamiento. Las inteligencias múltiples (intra e interpersonal, cenestésica y musical) ayudan al desarrollo del pensamiento y el lenguaje para comprender al otro y no sólo para solucionar los conflictos sino para prevenirlos de manera creativa y fortalecer la cultura de paz en la escuela.

Metodología.

El problema en cuestión referido a la resolución del conflicto y el fortalecimiento de una

cultura de Paz, requirió de la acción participación, inscrito en el enfoque cualitativo, ya que permitió la interacción social con la población objeto de estudio para conocer, actuar y transformar, las situaciones o problemas presentados en el ambiente natural del colegio mixto Nuevo Porvenir del barrio El Pozón de la ciudad de Cartagena. La unidad de análisis fueron 38 estudiantes del grado 3, de los cuales participaron 15 educandos y 3 docentes constituyéndose de esta manera en la muestra para el proceso investigativo. La observación directa fue importante ya que permitió conocer la realidad de manera directa y sin condicionamientos para manipular la información, Landry (2.005) la define como los registros a posteriori de las informaciones recogidas durante un determinado período de observación, el investigador recurre a su memoria y le obliga a recordar lo más fielmente posible los detalles de la situación observada. Las otras dos técnicas que se utilizaron para la recolección fueron la entrevista y la encuesta. Los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios referidos a la entrevista y la encuesta y un formato para recuperar la información obtenida en la observación.

Resultados.

Una vez obtenida la información a partir de la aplicación de los instrumentos de cada técnica utilizada como la encuesta, entrevista y la observación directa, se procedió al análisis e interpretación de los datos.

Con relación a la encuesta aplicada a los docentes, la gráfica 1 indica el avance más relevante en los niños y niñas alcanzadas mediante la implementación de estrategias pedagógicas – didáctica que estimula el desarrollo de la inteligencia musical.

Fuentes: Encuesta dirigida a docentes

El 50% de los docentes confirma que en su quehacer pedagógico estimulan al estudiante mediante la implementación de estrategias pedagógicas y didácticas como las rondas y los cantos. El 33% escogió desarrollar habilidades a través de actividades musicales, el 17% respondió que lo más relevante es que logran capacidad de expresión y sentido rítmico. Todo esto se logra mediante el estímulo que se le da al niño para que desarrollen la inteligencia musical.

Al preguntar sobre el avance más relevante en los niños y niñas alcanzados mediante la implementación de estrategias pedagógico – didácticas que estimulan el desarrollo de la inteligencia cenestésica, se puede apreciar la gráfica 2.

Fuentes: Encuesta dirigida a docentes

El 50% de la población docente estimulan la expresión corporal y el otro 50% fortalecen las funciones motrices en los niños y niñas del colegio mixto nuevo porvenir sede el pozón.

En la gráfica 3 se presentan los logros obtenidos a partir de la implementación de estrategias pedagógico – didácticas que estimulan el desarrollo de la inteligencia interpersonal.

Fuentes: Encuesta dirigida a docentes

El 50% de la población contestó fomentar el trabajo cooperativo entre alumnos y familia, el 33% dice que involucrar al padre de familia, docentes y estudiantes a través de las convivencias, y el 17% escogió promover la aplicación de valores. Esto da muestra que los docentes se ven solos en el proceso de formación, los padres de familia están dejando toda la responsabilidad a cargo de los docentes y es por eso que no se ve un avance, porque los docentes pueden estar haciendo muchas cosas para contribuir en la buena formación estudiantil pero si los padres no colaboran, es muy difícil progresar o lograr alcanzar los objetivos que se plantea cada docente.

Por su parte la entrevista realizada a los estudiantes arrojó los siguientes resultados: En la gráfica 4 los estudiantes consideran que los docentes pueden mejorar la calidad de vida del grupo disminuyendo las situaciones de conflicto dentro del aula de clase.

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes

El 30% de la población consideró que aplicando el manual de convivencia se disminuyen las situaciones de conflicto. Hay situaciones que son pasadas por alto y a los niños no se les hace ver que hay un manual de convivencia que hay que respetar. El 22% respondió, que al haber una sensibilización por parte de los docentes mejorarían las situaciones de conflicto, el 26% escogió mejoramiento de espacios físicos, por lo que la institución se encuentra con espacios físicos deteriorados y piensan que esto influye en la situación mencionada, el otro 22% dio importancia a la dotación de equipos para trabajar mejor y evitar peleas entre los niños por querer todos el mismo equipo.

Por su parte la gráfica 5 da a conocer la forma como se dirige el docente a los estudiantes cuando presentan una actitud inadecuada dentro del aula de clase.

Fuentes: Encuesta dirigida a estudiantes

El 57% de la población expresó que el docente se dirige con una buena actitud, dialoga con ellos para que no sigan portándose mal, dan buenos consejos para que mejoren y puedan ganar el año lectivo. El 39% respondió que el docente les regaña, y el 4% maltrata.

Discusión de los resultados.

Durante la investigación se evidenció que en lo relativo a los Docentes la aplicación de la encuesta arrojó los siguientes datos: los docentes confirman que en su quehacer utilizan de manera general estrategias pedagógicas en pro de la disminución del conflicto. Se destaca la importancia de la Inteligencia Musical y de las inteligencias cinestésica, interpersonal e intrapersonal como alternativas pedagógicas viables para la disminución del conflicto. Los docentes consideran que fomentar el trabajo cooperativo entre estudiantes y padres de familia favorece la disminución del conflicto.

Por su parte la información obtenida de los estudiantes, consideran que es necesario estudiar la problemática del conflicto porque este influye en el proceso educativo. Creen que al aplicar el Manual de Convivencia disminuyen las situaciones de conflicto. Los docentes tienen buenas relaciones intra e interpersonales en su trato cotidiano con ellos.

Conclusiones.

El objetivo de esta investigación era Fomentar la resolución de conflictos y una cultura de paz en las niñas y los niños del Colegio Mixto Nuevo Porvenir del barrio El Pozón de la ciudad de Cartagena. En esta perspectiva el aporte principal de este trabajo consistió en el diseño e implementación de estrategias desde las inteligencias múltiples (inteligencia musical, cinestésica, interpersonal e intrapersonal) para el mejoramiento de las situaciones de conflicto que se presentaban en el aula de clases. Por lo tanto, en relación

con los objetivos de la investigación en cuestión encontró:

Que el primer objetivo específico en donde se alude a la identificación de las situaciones de conflicto, se evidenció en términos generales los dos niveles de agresiones (agresión física y verbal o simbólica) los cuales inciden en las relaciones interpersonales, deteriorándose la cultura de paz, la cual es necesario fortalecerla.

En lo concerniente al segundo objetivo específico en donde se somete a análisis la manera como se resuelven los conflictos en la población objeto de estudio. Se evidencia que los docentes observados utilizan el regaño, el castigo, los consejos, el diálogo como alternativas para la resolución de los conflictos generados en el aula, se constata que la resolución de los mismos no se realiza de manera sistemática ni planificada, sino que su resolución oscila entre formas genéricas de encararlos (tales como “regaño/castigo”) y en algunas ocasiones se utilizan medios más idóneos tales como el diálogo o el consejo.

En lo relativo al tercer objetivo específico sobre el diseño de estrategias pedagógicas derivadas de las inteligencias múltiples (musical, cinestésica, interpersonal, e intrapersonal). Las estrategias implementadas con los niños y niñas del grado 3° del Colegio Mixto Nuevo Porvenir fueron actividades y talleres (tales como Cuaderno Viajero, Pacto de Aula, Árbol de la afectividad) incidieron significativamente en la manera como se resuelven los conflictos.

Por último en lo referente al cuarto objetivo específico que se orienta hacia la evaluación del impacto de las estrategias implementadas en la población objeto de estudio, estas influyeron en el cambio de actitud de los estudiantes puesto que se

observó una notable disminución del conflicto. Esta mejoría se constata por un ostensible cambio de actitud (beligerante y conflictiva) a una actitud caracterizada por la tolerancia hacia la diferencia. De manera general se puede caracterizar la actitud en cuestión por una apertura hacia un clima de armonía y de vivencia de valores (tales como el respeto, la tolerancia, etc.) que fomentan la cultura de la paz.

Recomendaciones.

A los docentes, el grupo investigador les sugiere continuar con el proyecto dado que la naturaleza de los procesos investigativos de carácter cualitativo demanda una intervención a largo plazo para poder ver la evolución de los cambios actitudinales que se persiguen. Además se les exhorta a que se involucren de manera más concreta y asuman auténticos compromisos en lo relativo a la utilización de estrategias pedagógicas de naturaleza lúdico cognitiva derivadas de la teoría de las inteligencias múltiples (tales como Pacto de Aula, Cuaderno Viajero, Árbol de la afectividad, entre otros) para cualificar la cultura de la paz en un clima de respeto y tolerancia.

A los estudiantes se les recomienda participar de manera activa en las actividades que se desarrollen para la resolución de conflictos y el fortalecimiento de una cultura de paz, desde el fomento de las inteligencias múltiples cenestésicas, musical intrapersonal e intrapersonal.

A los directivos, la recomendación consiste en que se preocupen por gerenciar actividades institucionales y propiciar el compromiso de la comunidad educativa para la disminución del conflicto.

Referencias.

- Gardner, H. (2005) *Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica*. Barcelona: Paidós.
- Gardner, H. (2003). *La inteligencia reformulada: Las inteligencias múltiples en el siglo XXI*. Barcelona: Paidós.
- Hoyos, J. La Pasión. (2000) *El periodismo narrativo en Colombia*. Colombia: Hombres nuevos.
- Landry, M. (2005). *Procesos Clínicos en educación especializada*. España: Grao.
- Sternberg, R. J. (2005). *Enseñar a pensar*. Madrid: Morata.
- Armstrong, T. (2000). *Las Inteligencias Múltiples en el aula de clase*. Bogotá: Mc Graw Hill.
- Fernández, Isabel et al. (2000) *Prevención de la violencia escolar. El clima escolar como factor de calidad*. Madrid: Narcea.
- Halliday, M. (2004). *El lenguaje como semiótica social*. México: FCE.
- Bronng, G. (2009). *Análisis del discurso escolar*. Madrid: Visor.
- [http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/convivencia/contenidos/Material es/Publicacionesde laConsejeriadeEducacion/Binaburo/1180434404974_educardesde elconflicto_reg_2x1x1x.jose.abinaburo.pdf](http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/convivencia/contenidos/Material%20es/Publicacionesde%20la%20ConsejeriadeEducacion/Binaburo/1180434404974_educardesdeelconflicto_reg_2x1x1x.jose.abinaburo.pdf) consultada el día 8-10-2.010
- <http://www.entrerios.gov.ar/CGE/2010/enredarse/files/2012/06/CUADERNILLO-TEORICO-2-RESOLUCION-PACIFICA-DE-CONFLICTOS.pdf> consultada el día 2-04 2.010.

<http://www.doredin.mec.es/documentos/014200230422.pdf> consultada el día 22- 06 de 2.010.

<http://www.csi->

[csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_25/LOURDES%20MARI](http://www.csi-es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_25/LOURDES%20MARI)

[A_SANCHEZ_TORRES.pdf](http://www.csi-es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_25/LOURDES%20MARI_A_SANCHEZ_TORRES.pdf) consultada el día 3 de 03 de 2.010